

УДК 796.034.2: 394.2

<https://doi.org/10.36906/FKS-2020/31>

А.И. Ларькин

канд. ист. наук

г. Санкт-Петербург, Военный институт физической культуры

С. Сумбээхуу

Санкт-Петербург, Военный институт физической культуры

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ МОНГОЛИИ (ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ ФЕСТИВАЛЯ «НААДАМ»)

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы истории возникновения и современного состояния проводимого в Монголии национального фестиваля Наадам, давно ставшего важнейшим праздником для всех поколений страны. Фестиваль включает в себя различные виды спортивных состязаний, традиционно издавна культивируемые и пользующиеся большой популярностью у молодых монголов.

Ключевые слова: фестиваль Наадам; спорт; борьба; конные скачки; стрельба из лука; воспитание детей.

A.I. Larkin

Candidate of Historical Sciences

St. Petersburg, Military Institute of Physical Culture

S. Sumbaehuuu

St. Petersburg, Military Institute of Physical Culture

FEATURES OF PHYSICAL TRAINING OF THE YOUNGER GENERATION MONGOLIA (BASED ON THE HISTORY OF THE NAADAM FESTIVAL)

Abstract. The article deals with the history and current state of the national Naadam festival held in Mongolia, which has long been an important holiday for all generations of the country. It includes sports that have been traditionally cultivated for a long time and are very popular among young Mongols.

Keywords: Naadam festival; sports; wrestling; horse racing; archery; parenting.

Никто не будет оспаривать известное утверждение, что регулярные физические упражнения и занятия физкультурой и спортом, помимо обычной деятельности человека (бытовой, производственной, творческой т. п.), способствуют, наряду с влиянием других факторов, формированию и развитию личности, создают необходимые условия для укрепления здоровья, подготовки, особенно молодого поколения, к трудовой деятельности, для повышения профессионализма и развития творческой активности. Очевидно также, что

физическая активность является важным средством духовного, нравственного воспитания подрастающего поколения. Разумеется, такое благотворное влияние оказывается только тогда, когда регулярные занятия физкультурой и спортом становятся естественной потребностью человека, постоянным спутником в его жизни.

В дружественной нам уже длительное время Монголии подтверждением такой установки на высокую значимость и важную роль в полноценной жизни физкультуры и спорта у подрастающего поколения, а также у более старших категорий населения является проведение фестиваля Наадам. Он проводится ежегодно с незапамятных времен, т. е., по утверждению историков, со времен процветания государства Хунну (гуннов) (II–IV вв.) и в последующие века: государства Сумбэ (II–IV вв.), Нирун (IV–VI вв.), Кидан (X–XII вв.). Указом императора в каждом названном государстве решались вопросы по организации соревнований и порядку их проведения, а также говорилось о создании специальных школ обучения для детей и более старших возрастов. Руководство этой работой возлагалось на специально назначенное государственное ответственное лицо. Поэтому с детства ребенок, занимаясь национальными спортивными видами, познавал красоту силы, умение и физическую подготовленность борцов, красоту быстрых скачек на конях и меткости стрелков. И что интересно, поединки борцов и правила борьбы оказывались очень похожими на современный вариант вольной борьбы. Все названные примеры проводившихся соревнований становились национальной традицией в вопросах подготовки детей и молодежи [6]. Подтверждение этому можно найти, как утверждают историки, в древних источниках, в том числе и в наиболее древнем монгольском литературном историографическом памятнике, ценном источнике по истории ранних монгольских государств и Центральной Азии XII–XIII вв. Таким источником является «Сокровенное сказание монголов», составленное неизвестным автором в 1240 г., переведенное впоследствии на европейские языки, в том числе и на русский, после того как единственная копия оригинальной рукописи была приобретена в начале 1870-х гг. в Пекинской дворцовой библиотеке главой Русской духовной миссии в Китае. Национальные исторические традиции и опыт монгольских спортсменов-аксакалов передаются и используются во время тренировок в современном спорте.

Спортивный фестиваль Наадам является традиционно ежегодным для всех монголов. Дословно с монгольского слово означает «празднество», «игрища» (по-русски произносится как «надом»), иногда «три игрища мужей» («эрийн гурван наадам»). Проводимый фестиваль считается традиционным спортивным состязанием по таким национальным видам спорта, как борьба («бох»), стрельба из лука («сур харвах») и конные скачки («морь уралдах»). А всего, по подсчетам современных этнографов, в истории монгольского народа насчитывается несколько сотен игр [11].

В сегодняшней Монголии в состязаниях принимают участие, как утверждают исследователи, не менее 35 тыс. силачей, т. е. представителей силовой борьбы, 40 тыс. скакунов на лошадях и более 1,5 тыс. стрелков из лука. Общая численность участников такого национального спортивного праздника достигает 70–80 тыс. человек, не считая

участников праздничного парада, культурной программы (музыкантов, певцов, танцоров и т. п.), простых зрителей, иностранных гостей [2].

Исторические корни Наадама, как было сказано, находятся в глубокой древности. Это событие означало жертвоприношение многими рядом проживающими родами в честь признанного ими того или иного «Духа-хозяина» местности, а также предков своего рода. Жертвоприношение устраивалось в летние месяцы (обычно во второй половине лета, когда в хозяйствах накапливалось достаточное количество молока и молочных продуктов). Обряд обычно заканчивался праздничным гуляньем, проведением национальных игр, состязаниями, среди которых обязательно были борьба, стрельба из лука и скачки на конях. Местами проведения Наадама традиционно были горы, так как духи в представлении людей того времени обитали только там. На вершинах нескольких гор, где находились языческие святилища в честь родовых духов, совершались обряды их почитания и поднесения им жертв. По языческим представлениям каждому духу приписывались способности влиять на изменения погоды, удачные приплоды скота, а также состояние здоровья и благосостояния проживающих потомков. Затем, по окончании ритуала жертвоприношения, у подножий каждой «святой горы» устраивались пиршества и проведение спортивных состязаний, большей частью по названным выше видам.

Позднее традиционное действо превратилось в праздник с сохранением качеств родового жертвоприношения, приобретало дополнительные функции в виде проведения военного смотра с одновременным отбором кандидатов в формирующиеся воинские дружины, необходимые как для охраны ханов и нойонов, так и для ведения боевых действий разного назначения. Как известно, ловкость, меткость и сила всегда считались качествами, которыми непременно должна была обладать свита любого правителя, войско каждого племени, и тем более всего государства. Поэтому, как утверждают исследователи, подготовка к данному мероприятию, т. е. Наадаму, постепенно превращалась в необходимую тренировку военно-спортивного характера, что, несомненно, позволяло молодым мужчинам и юношам значительное время находиться в боевой форме. Показавшие лучшие результаты из команд борцов, стрелков и наездников, выступавших на таких праздниках, по традиции обязаны были защищать жизнь и достоинство либо правителя своего племени, либо верховного правителя государства, а не своего родового вождя.

В период Средневековья Наадам устраивали по завершении победных военных сражений против врагов, а также, например, при освящении боевого знамени, после удачного проведения ханских выездов на охоту, а также в связи со свадьбой правителя либо после рождения у того наследника. Кроме этого, подтверждают историки, любое важное событие военного периода, и даже событие невоенного характера, где так или иначе могло проявиться по разным причинам либо противостояние крупных, богатых феодальных родов, либо их единение ради усиления боеспособности и могущества государства, часто сопровождалось проведением полюбившегося соплеменникам празднества Наадама.

В начале XX в. (точнее с 1912 г.) местом проведения мероприятия стало подножие священной горы Богдо-Ула, которая находится недалеко от Улан-Батора. В современный

период на праздник съезжается много участников и гостей. Недалеко от столичного аэропорта устраивается больших размеров лагерь, традиционно монгольского палаточного типа, с большой стоянкой для машин автолюбителей. В течение всего дня звучит музыка с национальными мотивами. Многие посетители одеваются в национальные костюмы и наряды. Буквально на каждом шагу расставлены палатки, торгующие разнообразными продуктами и блюдами монгольской кухни. На последних фестивалях присутствует все большее количество иностранных гостей с фотоаппаратами и видеокамерами (например, на стадионе в один из последних праздников были замечены известный голливудский артист Стивен Сигал, тибетские монахи). Разумеется, кульминация праздника – это массовые конные скачки, с восторгом воспринимаемые многочисленными зрителями [4].

Фестиваль современный. Традиционно главные мероприятия фестиваля берут свое начало на главной площади столичного города. Затем колонна с многочисленными участниками, среди которых можно увидеть и детей разного возраста, красочным маршем передвигается к крупнейшему городскому стадиону, где в торжественной обстановке начинается церемониальное открытие празднества. Поздравительное слово произносит президент страны. Начинается также традиционная церемония, т. е. водружение в центральной части стадиона государственного флага и девяти бунчуков белого цвета, символа Чингисхана. Бунчуки специальным образом изготовлены из волос одной тысячи породистых жеребцов и как бы представляют 9 племен монголов. В перечне номеров программы мероприятия – танцы в национальных костюмах, проезд по стадиону так называемой юрты Чингисхана, которая установлена на специальной большой повозке, выступление джигитов и т. п. Не менее торжественно проходит церемония закрытия игр [1].

Борьба – древнейший вид состязания. Точных данных о времени возникновения монгольской борьбы как своеобразного состязательного соревнования нет. Некоторые исследователи этого предполагают, что борьба как вид соперничества и игры возникла еще в период каменного века, примерно 20 тыс. лет назад. На территории Монголии самым ранним документальным источником является наскальный рисунок на горе Жавхлант (аймак Өмнөговь, 2008 г.), на котором изображены фигуры двух борющихся людей (возраст этого петроглифа около 6 тыс. лет). По другому наскальному рисунку (периода бронзового века), найденному на горе Дэл Хөнжлийн (аймак Дундговь, 2008 г.), можно предполагать, что на территории современной Монголии борьба стала похожа на праздник-зрелище 3 тыс. лет назад. И следы современной борьбы народов южного Прибайкалья исследователи данной проблемы находят в эпохе неолита [8, с. 3–4, 12].

За много веков такой вид состязания практически не изменился. И сегодня, как утверждают исследователи, самые массовые состязания борцов организуются во время проведения Наадама. Традиционно в них участвуют 512 борцов. Монгольский вариант борьбы обладает рядом особенностей: отсутствуют весовые категории; проигравший в бою выбывает из последующих схваток; имеются ограничения по времени и занимаемой площади. Участников борьбы разделяют на левый и правый фланги, во главе каждого находятся самые титулованные из борцов. Каждый борец имеет своего засуула (т. е.

секунданта), который должен защищать интересы своего борца перед судьями, следит за схватками, подбадривает борца, держит его шапку во время борьбы, а в случае победы поднимает вверх его правую руку.

Монгольская борьба традиционно может применять множество приемов, которых насчитывается свыше 400. За достигнутые в схватках не менее пяти побед присваивается титул «начин» (что означает «сокол»), за семь побед – «заан» («слон»), за победу в девяти схватках присваивают (при условии, что победитель уже имел титул «слон») звание «арслан» («лев»). Тому, кто победил в борцовских схватках во время проведения Наадама более двух раз, присуждается высшее и самое почетное звание «аврага» («исполин»). По правилам фестиваля, в состязаниях, которые длятся два дня, участвуют, повторим, 512 борцов и к последнему, девятому туру остается одна пара борцов. Самые титулованные борцы в стране издавна пользуются небывалым почетом, они уважаемы и любимы народом и особенно своими поклонниками.

Такое отношение к борцам издревле сохранилось у монголов и, как утверждают специалисты, каждый второй монгол с детских лет является поклонником этого вида спортивного состязания [1, с. 118–119]. Не только тренеры, но и борцы старшего возраста, многие с почетными званиями, и обязанные готовить себе преемников, учат молодых борцов технике и приемам, передают свой опыт, умения и приемы. Они учат и детей, и молодых борцов правильной организации питания, отдыха и технике борьбы; тому, как нужно бороться с сильным борцом, с борцом, имеющим тяжелый вес, быстрое движение и много сил, которого не нужно бояться, чтобы вырасти физически здоровыми, смелыми личностями. Ум ребенка, его мышление и стремление к победе должны быть направлены на освоение техники борьбы. В естественной природной среде, т. е. в степи, на пастбищах, возле дома, мальчиков приучают состязаться между собой в борьбе национального вида, что является у них одной из любимых забав. Монголы утверждают, что существует более 10 приемов хитростей в монгольской борьбе. Иногда борьбой увлекаются и девочки. Поэтому, как говорят, монголам таланты борца даны от рождения, а тренировка борцов появилась тогда, когда борьба стала самостоятельным видом в физкультуре и спорте [7; 10].

Монгольские конные скачки. Скачки на конях, которым также не одна тысяча лет, тоже пользуются большой популярностью у соотечественников. Проведение массовых конных скачек традиционно считается таким же праздником монголов, на котором испытывается выносливость выводимых на скачки лошадей. Интересна предварительная подготовка лошадей для выступления на Наадаме. Скакунов готовят задолго до скачек, тренируя каждого по устоявшимся правилам, которые известны не одному поколению скотоводов-кочевников многие сотни лет. Лошадей выпасают на пастбищах с заранее подготовленным травостоем, стараясь регулировать количество выпиваемой лошадьми на водопое воды, проводят предварительно для отбраковки массовые заезды. Существенная деталь такого тренировочного периода – приучить лошадь во время длительной скачки не запариваться, не слишком обильно потеть на скаку. Поэтому тренировки лошадей проводили каждый день, обычно в полдень, когда самая сильная дневная жара. Часто лошадь укутывали

в бараньи шкуры (в так называемую доху) и в таком виде гоняли в гору. Через несколько дней (обычно 10–12 дней) тренировки лошадь переставала обильно потеть, сбрасывала лишнюю жировую массу и считалась готовой к проведению ожидаемых скачек [4, с. 89; 11].

Утверждают, что монгольские конные скачки не имеют аналогов в мире. Дистанции обычно составляли от 12 до 32 км, в зависимости от возрастной категории коней. И что интересно: по двум показателям – самая дальняя дистанция для лошадей и самая маленькая возрастная категория всадников, т. е. детей младших возрастов, – монгольские конные скачки достойны того, чтобы быть занесены в книгу рекордов Гиннеса. Особенностью монгольских скачек являются его наездники – девочки и мальчики в возрасте от 4 до 12 лет, скачущие на конях. И это, конечно, всегда вызывает удивление и восхищение у иностранных гостей и туристов [9].

Юные всадники громко поют «Тийнгоо» – своеобразный гимн своему коню. В песне воспеваются достоинства скакунов, способных «промчаться ветром, преодолевая все препятствия на пути, прийти к финишу первым». Дети поют так самозабвенно, что невозможно без волнения слушать и видеть это священнодействие. Кажется, что кони получают дополнительный заряд необходимой энергии, которая исходит от их преданных юных друзей, настраивая их на предстоящую скачку. Известную старинную поговорку «монгол рождается в седле» логично можно дополнять словами «и воспитывается в седле» [9]. Отсюда, из бытия, а не только из родительских генов, берет свое начало и формируется терпеливый, стойкий характер монгола. Конь является надежным другом монгола-степняка, сопровождающим его всю жизнь [8].

Самое древнее оружие монголов. Исследователи утверждают, что многочисленные кочевые племена, обитавшие южнее Байкала, впервые изобрели лук и стрелы как орудие охоты, которое потом использовалось и в войнах. Можно согласиться с утверждением, что стрельба из лука является и древнейшим видом спорта. Ныне она является одним из видов многих спортивных состязаний. Соревнования по стрельбе на Наадаме проводятся в двух возрастных группах: дети с 8 до 17 лет и взрослые. Расстояние от линии, на которой располагаются лучники, до линии мишеней устанавливается для детей в зависимости от возраста и пола, например, для девочек 10 лет – расстояние в 30 м, для мальчиков – 40 м. С увеличением возраста расстояние увеличивается на несколько метров. Женщины поражают мишени с расстояния в 50 м, а мужчины – 75 м [5; 8].

В историческом плане стрелы длительное время делали из оленьих рогов, бамбука и местных пород ивы, березы. Конец стрелы украшают перьями, тетиву изготавливают из крученного шелка. Наконечник такой стрелы представляет собой тупой набалдашник, полый внутри, заполняемый землей или песком для придания стреле равновесия во время полета. Сегодня, к сожалению, резко сократилось число мастеров, умеющих изготавливать традиционный монгольский лук. Стрелок, поразивший наибольшее число мишеней, получает звание Мэргэна (меткого стрелка). Всем, кто получил это звание, поют «магтаал» – восхваление.

Известен зафиксированный в источниках любопытный исторический факт о выдающихся стрелках прошлого. В Наадаме, проводившемся приблизительно в 1219–1225 гг., стрелок по имени Есухий Мэргэн поразил цель на расстоянии в 385 сажень. Если сажень в современном понимании – минимум 150 см, то это означает больше чем полкилометра – 502,5 метра! Каменная стела, увековечившая это событие, была найдена в 1918 г. и сейчас хранится в Эрмитаже в Санкт-Петербурге [5].

Фестиваль завершается красочными представлениями артистов. В честь победителей во всех трех видах соревнований тут же, на стадионе, поются восхваления, сочиняемые прямо на месте специалистами в этом жанре. Этот национальный праздник Наадам является предметом гордости и неотъемлемой частью своеобразной монгольской культуры. В фестивале Наадам иногда принимает участие, повторим, от 40 до 70 и более тысяч спортсменов, деятелей культуры, простых зрителей, среди которых немало носителей древних монгольских традиций, приезжает много иностранных гостей, туристов из разных стран. Фестиваль включен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО в 2010 г.

Разумеется, спортивная жизнь монгольского народа не ограничивается только проведением данного фестиваля. Известно, что спустя десятилетие после победы революции в 1930-е гг. в молодежном поколении республики популярность приобретали современные для того периода виды спорта, по которым проводились соревнования. Мотивация у молодых к занятиям физкультурой и спортом значительно усилилась после утверждения (по аналогии с советским комплексом ГТО) норм на значок «Готов к обороне страны и промышленности». После окончания Второй мировой войны был создан Государственный комитет по делам физкультуры, ставший центральным органом по развитию физкультурного и спортивного движения в Монголии. Несколько позднее создавались добровольные спортивные общества и коллективы, сыгравшие большую роль в превращении физкультурно-спортивного движения в по-настоящему массовое. Есть данные, что в современный период в стране активно культивируется более 30 различных видов спорта, что каждый десятый житель страны является членом МСФС (Монгольского союза физкультуры и спорта). Спортсмены МНР принимали участие во многих международных турнирах. В стране проходят различные международные состязания, в частности, по таким видам спорта, как стрельба из лука, вольная борьба, самбо, бокс, волейбол, конькобежный спорт и некоторые другие. Монгольскими спортсменами завоевано много медалей разного достоинства [3].

Помимо развития указанных выше физических качеств национальные виды спорта этой страны способствуют воспитанию у детей таких человеческих качеств, как любовь к природе, доброта, уважение к сопернику, терпимость, бережное отношение ко всему живому, а также патриотизм и гордость за своих соплеменников. Воспитание личности, способной не только выживать в суровых климатических условиях, но и жить в гармонии с окружающей природой и людьми – цель, которая делает монгольские традиционные виды спорта незаменимым методом физического воспитания.

Литература

1. Бадманямбугийн Бат-Эрдэнэ. Развитие современной монгольской борьбы: Дис. ... канд. пед. наук. Улан-Удэ, 2015. 171 с.
2. Бира Пагва. Физическая культура и спорт как образ жизни молодежи Монголии: Автореф. дис. ... канд. социол. наук. М., 1992. 21 с.
3. Все о спорте: Справочник: В 3 т. / Сост. В.В. Кукушкин. М., 1978. Т. 3. 279 с.
4. Жамбалова С.Г., Данзангийн Эрдэнебат. Монгольская лошадь в войнах и культуре монгольского народа // Гуманитарный вектор. Сер. Философия, культурология. 2016. Т. 11. № 1.
5. Истоки, традиции и современный культурный облик монгольского Наадам. URL: <http://asiarussia.ru/articles/3504> (23.09.2019).
6. Лхагвасурэн Г., Алтанцэцэг Л. и др. Монгольский национальный спорт, игры. Улан-Батор, 2013. 416 с.
7. Лхагвасурэн Г. Исследование проблемы учебно-спортивных традиций и обновлений в Монголии: Дис. ... канд. пед. наук. Улан-Батор, 1996.
8. Манжуев Г.Н. Педагогический потенциал физической культуры и спорта традиционных праздников монгольских народов: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. Улан-Удэ, 2010. 21 с.
9. Монголы и лошадь – любовь на века. URL: <http://asiarussia.ru/news/9156> (26.10.2019).
10. Рэгжийбуу Нямдорж. Совершенствование системы организации соревнований по монгольской борьбе на основе инновационных подходов: Дис. ... канд. пед. наук. Улан-Удэ, 2015. 166 с.
11. Сухбат Ш. Традиции воспитания детей у монголов. Улан-Батор, 2009. 300 с.

© Ларькин А.И., Сумбээхуу С.